

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ****EVIDENTIAL VALUE OF THE ACTIVITY OF A SPECIALIST IN
CRIMINAL PROCEEDINGS****ПОПОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА,***студент,**Санкт-Петербургский государственный университет.***POPOVA EKATERINA DMITRIEVNA,***student,**St. Petersburg State University.*

Предметом исследования статьи являются нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ с целью выявления соотношения теоретических положений и существующей судебной практики по вопросам доказательств, получаемых в результате деятельности специалиста. В работе раскрывается содержание результатов анализа судебной практики, благодаря которой нивелируются пробелы в законодательстве. Обосновывается положение о том, что для активного использования специальных знаний в уголовном процессе необходима регламентация в Уголовно-процессуальном кодексе РФ требований к форме, содержанию, а также к порядку получения заключений специалиста. Делается вывод о том, что, несмотря на внесенные изменения и дополнения в законодательство – появления возможности получения заключений и показаний специалиста, – регламентация его правового положения не может считаться исчерпывающей.

The subject of the article is the norms of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation in order to identify the correlation of theoretical provisions and existing judicial practice on issues of evidence obtained as a result of the activities of a specialist. The paper reveals the content of the results of the analysis of judicial practice, thanks to which gaps in legislation are leveled. The article substantiates the provision that for the active use of special knowledge in criminal proceedings, it is necessary to regulate in the Criminal Procedure Code of the Russian Federation the requirements for the form, content, as well as the procedure for obtaining expert opinions. It is concluded that, despite the changes and additions made to the legislation – the possibility of obtaining expert opinions and testimony - the regulation of its legal status cannot be considered exhaustive.

Ключевые слова: *уголовный процесс, специалист, заключения специалиста, показания специалиста, доказательства, консультации специалиста, экспертиза, Уголовно-процессуальный кодекс РФ.*

Key words: *criminal process, specialist, expert opinions, expert testimony, evidence, expert advice, expertise, Code of Criminal Procedure of the Russian Federation.*

Фигура специалиста не является новеллой в современном российском уголовном процессе – предпосылки для ее возникновения, а также первое, очень поверхностное, правовое регулирование появились еще в Средневековье [1, с. 327-365]. Но процесс развития института специалиста еще далеко не завершен, ведь даже новый Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ) изменялся с течением времени. Однако, не-

смотря на вносимые изменения и дополнения, регламентация правового положения специалиста не может считаться исчерпывающей, что делает затруднительным его участие в процессе. Кроме того, вопросы применения специальных знаний в уголовном процессе вызывают немало споров в доктрине, и не все они окончательно решены в настоящее время.

В частности, новой вехой в становлении этой процессуальной фигуры стало принятие Федерального закона от 04.07.2003 №92-ФЗ, который закрепил новый вид доказательств: заключения и показания специалиста. С одной стороны, данные нововведения можно считать своеобразной революцией в правовом регулировании статуса специалиста. В доктрине отмечается, что специалист, принимающий участие в процессуальных действиях (статья 58 УПК РФ), и специалист, дающий заключение (статья 80 УПК РФ) – это разные процессуальные фигуры [2, с. 507]. Этой позиции придерживается Л.В. Головкин – ученый отмечал, что деятельность первого специалиста находит отражение в протоколе следственного или судебного действия, а деятельность второго приводит к появлению нового вида доказательств – заключения [2, с. 507]. Появление заключения специалиста в этом случае представляет собой внедрение в российский уголовный процесс элементов «англосаксонской» экспертизы, при которой стороны самостоятельно проводят исследования, представляя их суду [2, с. 705-706]. Таким образом, по мнению некоторых авторов, появление нового источника доказательств фактически расширило формы использования специальных знаний специалиста: специалисты в статьях 58 и 80 УПК – это омонимы, и обособленные друг от друга правовые институты [4, с. 73].

Из этих теоретических положений вытекает, что должностное лицо, ведущее производство по делу, не может получать заключение специалиста, ведь оно необходимо для сторон, не согласных с заключением эксперта. Формулировка легального определения заключения специалиста действительно свидетельствует об этом – заключение специалиста вправе получить только стороны, лишенные властных полномочий, поскольку в статье 80 УПК РФ стороны противопоставляются лицу, ведущему производство по делу. Однако стоит привести и альтернативную точку зрения, существующую в доктрине, согласно которой реформа 2003 года, о которой шла речь выше, представляет собой не революционные изменения в правовом статусе специалиста, а эволюционные. С этой точки зрения, реформа не привела к появлению в процессе двух разновидностей специалистов, а лишь на законодательном уровне закрепила те положения, которые применялись на практике, но не имели законодательного регулирования: если до 2003 года исследования специалиста использовались в процессе, но не имели процессуально определенной формы, то нововведение позволило узаконить их [3, с. 127]. Эта позиция подтверждается дальнейшими изменениями, которые были внесены в УПК РФ: с 2013 года дознаватель получил право получать заключение специалиста (пункт 3 части 3 статьи 226.5 УПК РФ). Кроме того, судебная практика допускает возможность получения заключения специалиста лицом, ведущим производство по делу (например, в Апелляционном приговоре Верховного суда Республики Калмыкия от 23.07.2020 по делу № 22-135/2020). Таким образом, приведенные в качестве первой точки зрения доктринальные положения не находят отражения на практике.

На наш взгляд, специалиста, принимающего участие в процессуальных действиях (статья 58 УПК РФ), и специалиста, дающего заключение (статья 80 УПК РФ) нельзя считать разными процессуальными фигурами. Фактически заключение специалиста существовало до введения в 2003 году соответствующих изменений. Дело в том, что часть 1 статьи 58 УПК РФ всегда предполагала, что специалист может привлекаться для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. Данная консультативная деятельность не имела закрепленной процессуальной формы. До 2003 года в качестве иных документов приобщались документы, фактически представляющие собой заключение специалиста, являющиеся результатом таких консультаций [3, с. 132]. Таким образом, введение

новых видов доказательств не изменило кардинальным образом правовое положение специалиста и не привело к появлению нового участника процесса, а лишь узаконило и урегулировало существующую практику. Например, до внесенных изменений нередко к материалам уголовного дела приобщались справки специалиста, не имеющие закрепленной процессуальной формы, как это было сделано в Определении Верховного Суда РФ от 29.10.2001 № 20-о01-69.

Несмотря на закрепление в УПК РФ заключений специалиста, законодатель не установил требования к форме, содержанию, а также к порядку получения таких заключений. Данные вопросы решаются судебной практикой и общими правилами доказывания. Так, судебная практика не требует соблюдения строгого порядка при получении заключения специалиста. Например, в Определении Верховного Суда от 22.05.2013 года №67-013-32 суд отметил, что для получения заключения специалиста вынесение специального постановления следователя необязательно. Что касается порядка получения заключения специалиста защитником, то стоит отметить, что защитник не может собирать доказательства, но он может заявить соответствующее ходатайство, после чего заключение специалиста может быть признано доказательством. Согласно Федеральному закону от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», адвокат вправе «привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи». В этом случае, как отмечается в научной литературе, защитнику следует использовать форму адвокатского запроса [3, с. 132-133].

Заключение специалиста, как и любое доказательство, должно оцениваться судом по критериям достоверности, относимости и допустимости [3, с. 130]. Так, анализ судебных решений позволил заметить, что при оценке заключения специалиста суды рассматривают ряд характеристик.

Во-первых, суды обращают внимание на компетентность специалиста, предоставившего заключение. В частности, единообразная судебная практика позволяет заметить, что внимание акцентируется на уровне образования специалиста, его процессии, стаже работы по этой профессии (например, в Кассационном определении Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ от 18.05.2021 по делу №223-УД21-5-А6 суд не нашел оснований для признания недопустимым доказательством заключения специалиста, имеющего высшее педагогическое образование и стаж работы 14 лет).

Следующее требование, предъявляемое к заключению специалиста, – это его мотивированность, отсутствие логических противоречий в нем. Так, в Апелляционном приговоре Верховного суда Республики Калмыкия от 23.07.2020 по делу № 22-135/2020, суд отметил, что «суждения специалиста являются ясными и понятными», в них отсутствуют логические противоречия. Далее суды обращают внимание, на основании какого объема материалов было вынесено заключение. Например, мнение специалиста, вынесенное после просмотра им заключений эксперта, нельзя признать доказательством, поскольку у такого специалиста было недостаточно данных, чтобы судить о недостоверности проведенной экспертизы – это было отмечено в Апелляционном определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 14.08.2017 года №72 АПУ17-14. Однако, как отмечается в литературе, это не лишает специалиста возможности давать заключение о правильности методик, используемых экспертом [5, с. 149-157].

В судебной практике также отмечается необходимость использования научных методов и методик для дачи заключения. Например, в Кассационном определении Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ от 18.05.2021 по делу №223-УД21-5-А6 научные методики в сфере религиоведения, психологические и лингвистические методики служили подтверждением достоверности заключения специалиста. По этой причине суды чаще отказывают в приобщении к материалам дела заключений специалиста, содержащих

результаты психофизиологических исследований с применением полиграфа, поскольку отсутствует разработанная достоверная методика, исключая вероятностный характер полученных результатов. Такой подход был продемонстрирован в Определении Первого кассационного суда общей юрисдикции от 20.08.2020 №77-1531/2020. Однако в этом вопросе судебную практику нельзя назвать единообразной, поскольку встречаются решения, где результаты психофизиологических исследований с применением полиграфа признаются доказательствами по делу (например, в Кассационном определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 17 августа 2010 г. №23-010-10).

В ходе анализа судебных решений было замечено, что при наличии в деле заключения эксперта суды зачастую отказывают в приобщении к материалам дела заключения специалиста. Например, Верховный Суд в Определении от 20.05.2008 №67-007-93 не принимал заключение специалиста по причине наличия в деле заключения эксперта, сомнений в достоверности которого у суда не было, из-за чего мнение специалиста оказалось излишним. Данная позиция противоречит закону. Конституционный Суд многократно отмечал, что отказ в приобщении заключения специалиста к материалам уголовного дела возможен тогда, когда обстоятельства, установленные в заключении, не имеют значения для дела. При этом такой отказ должен быть подкреплён конкретными доводами (эта правовая позиция выражена в Определении Конституционного Суда РФ от 29.09.2011 №1212-О-О). Возможно, такое недоверие к заключениям специалистов вызвано отсутствием в УК РФ ответственности за заведомо ложное заключение специалиста. В этом случае, выходом из сложившейся ситуации может случить допрос специалиста, поскольку за дачу заведомо ложных показаний специалистом ответственность установлена. К сожалению, недостаточность правовой регламентации в вопросе получения заключения специалиста, его содержания препятствует активному использованию знаний специалиста, хотя они часто бывают необходимы для установления истины в уголовном процессе.

Деятельность специалиста может приводить к появлению в материалах уголовного дела еще одного вида доказательств – показаний специалиста (часть 4 статьи 80 УПК РФ). Из буквального толкования определения следует, что получение показаний специалиста возможно и без получения заключения специалиста. Таким образом, если показания эксперта являются вспомогательными по отношению к его заключению, то показания специалиста не зависят от наличия в материалах дела заключения специалиста. В доктрине есть противники этой позиции [2, с. 508-510]. В качестве аргумента правоведа указывают, что доказательства «показания специалиста» и «заключение специалиста» появились в УПК РФ одновременно – по реформе 2003 года. Однако этот аргумент можно опровергнуть. До 29.06.2021 года Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 №28 содержало указание на то, что «специалист, участвовавший в производстве какого-либо следственного действия, при необходимости может быть допрошен в судебном заседании об обстоятельствах его производства в качестве свидетеля». Из этого можно было сделать вывод, что допрос специалиста, участвующего в следственных действиях, не приводил к появлению доказательства «показания специалиста». Такое доказательство появлялось только в результате допроса специалиста, дающего заключение. В настоящее время разделение специалистов на два вида утрачивает значение: Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2021 №22 этот пункт был исключен, что свидетельствует о том, что допрос любого специалиста будет приводить к появлению доказательства «показания специалиста».

Таким образом, существующая в доктрине позиция о том, что введение «заключений специалиста» – это попытка разрешить невластным сторонам проводить «альтернативную экспертизу», не находит подтверждения в судебной практике. Конечно, можно говорить о том, что судебная практика избрала неверный путь. Но законодатель тоже не подтвердил данные теоретические положения, разрешая дознавателю заменять заключение эксперта за-

ключением специалиста. Тем самым, законодатель установил, что заключения специалиста необходимы не столько для того, чтобы опровергать заключения эксперта, а для того, чтобы эффективно использовать специальные знания, когда заключение эксперта не требуется. Иными словами, введение нового вида доказательства позволило придать процессуальную форму консультациям специалиста, к которым стороны обращались во все времена. Однако, вместе с тем, не были в достаточной степени регламентированы вопросы получения заключения специалиста, его содержания. Все это со временем разрешается судебной практикой, которая, к слову, является единообразной в этих вопросах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Российское законодательство X–XX веков: Законодательство периода становления абсолютизма. В 9-ти томах. Т. 4 / Отв. ред.: Маньков А.Г.; Под общ. ред.: Чистякова О.И. М.: Юрид. лит., 1986. 512 с.
2. Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев [и др.]; под ред. Л. В. Головки. Москва: Статут, 2017. 1280 с.
3. Барыгина А.А. Доказывание в уголовном процессе: оценка отдельных видов доказательств. Москва: Издательство Юрайт, 2022. 277 с.
4. Огнерубов Н.А. Специальные знания в уголовном судопроизводстве. Москва: Издательство Юрайт, 2022. 92 с.
5. Антонов О.Ю. Проблемы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве и пути их решения / Актуальные проблемы российского права. 2017. №6. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=СЛ&n=106580>.

© Попова Е.Д., 2023.